

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Эштемирова Мухлиса Уткир кизи

Ташкентский Государственный экономический университет, кафедра

«Финансы и финансовые технологии», стажёр-преподаватель

Научный руководитель – проф. Ш. Хамдамов

muxlisaeshtemirova1999@gmail.com

Аннотация. В статье изучены основные вопросы совершенствование инструментов финансовой политики государства и вопросы повышения рациональности финансовой деятельности государств, рассмотрены различные аспекты развития финансовой политики стран и возможных методов и путей его развития и совершенствования.

Ключевые слова. Финансовая политика, финансовые ресурсы, экономический рост, инструменты финансовой политики государства, денежно-кредитная политика, налоговая (фискальная) политика, инвестиционная политика, бюджетное регулирование.

Вопросы повышения рациональности финансовой деятельности государств и совершенствование инструментов финансовой политики относятся к категории перманентных, т.к. необходимость оценки и повышения ее результативности всегда имела, имеет и будет иметь важное значение. Несмотря на перманентный абсолютный рост, различные варианты получения, распределения и перераспределения финансовых ресурсов и вместе с тем их объективная ограниченность, последовательно способствуют лишь к ухудшению и обострению проблемы. Соответственно, данное существующее противоречие является, по нашему мнению, основной движущей силой при совершенствовании инструментов финансовой политики.⁸²

По своей сути, финансовая политика государства представляет собой систему решений, которые направлены на управление государственными финансами и регулирование экономических процессов. Её главной целью выступает обеспечение и достижение устойчивого развития экономики, поддержание финансовой устойчивости и социальной защиты населения. При осуществление финансовой политики основными и важными инструментами, выступают налоговая (фискальная) политика, расходная политика, управление государственным долгом, денежно-кредитная политика и инвестиционная политика.

⁸² <https://economy-lib.com/finansovaya-politika-gosudarstva-metodologiya-otsenki-i-povysheniya-rezultativnosti>

Важными аспектами финансовой политики государства являются:

—Разработка бюджета и его утверждение.

—Налоговое регулирование:

—Управление государственным долгом:

—Регулирование денежного обращения.

—Проведение инвестиционной политики для стимулирования экономического роста и т.д.

Стимулирование притока и активное привлечение прямых иностранных инвестиций в стратегически важные отрасли может способствовать расширению производства, технологическому обновлению и созданию новых рабочих мест.

Главными вопросами финансовой политики на современном этапе является достижение равновесия между доходами и расходами государства, обеспечение стабильности национальной валюты, контроль инфляции и обеспечение благосостояния граждан. Она также направлена на решение социальных задач, таких как обеспечение доступности здравоохранения, образования и социальной защиты.⁸³

Необходимость совершенствования инструментов финансовой политики государства объясняется актуальностью обеспечения устойчивого экономического развития, стабильного экономического роста и эффективного управления государственными финансами. Для достижения этой цели требуется разработка и внедрение современных и адаптивных инструментов, способствующих оптимизации доходов, управлению государственным долгом, а также стимулированию экономического роста и социальной стабильности.

Важным аспектом, при повышении эффективности функционирования финансовой системы, является фискальная политика, она играет значительную роль в финансовой политики государства. Необходимость совершенствования налоговой (фискальной) политики включается в обеспечении эффективного управления государственными доходами и расходами с целью стимулирования экономического роста, обеспечения финансовой устойчивости, социальной справедливости и сбалансированного развития регионов. Следовательно, необходимо разработать и внедрить современные механизмы фискального регулирования, повышения налоговой эффективности, оптимизации государственных расходов и обеспечения прозрачности фискальной деятельности с целью повышения конкурентоспособности экономики и улучшения качества жизни граждан.

За последние годы налоговая политика Республики Узбекистан прошло и продолжает проходить через изменения и этапы активных реформ и

⁸³ <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=904649>

модернизации, чтобы стимулировать финансово-экономическое развитие и улучшить инвестиционный климат в стране. Ключевыми аспектами налоговой политики Республики Узбекистана являются структура налогообложения, проводимые фискальные реформы, цифровизация налогового администрирования, поддержка малого и среднего бизнеса, международное налоговое сотрудничество. Узбекистан имеет как прямые, так и косвенные налоги. Основные прямые налоги включают:

Рис. 1. Виды налогов в Республики Узбекистан⁸⁴

Последние годы характеризуются серьезными налоговыми реформами, которые направлены на упрощение налогового администрирования, снижение налоговых ставок и расширение налоговой базы. Реформы также направлены на снижение модернизации экономики.

Важным шагом в реформе является пересмотр и внесение изменений в ставках НДС и расширение списка товаров и услуг, на которые этот налог не распространяется, что помогает стимулировать отдельные отрасли экономики. Налоговые реформы Узбекистана направлены на создание более привлекательной налоговой системы для потенциальных иностранных инвесторов путём уменьшение налоговой нагрузки на предприятия. Это включает в себя уменьшение ставок налога на прибыль для определенных категорий предпринимателей.

За последние годы в сфере финансовой политики и финансовой системе Республики происходит много существенных изменений:

⁸⁴ https://nrm.uz/products?folder=179186_vidy_nalegov&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana

— одним из главных шагов в пути совершенствования финансовой политики является улучшение финансовой прозрачности, то есть формирование консолидированного бюджета, который объединяет государственный бюджет, бюджеты государственных целевых фондов (перечень утверждается решением Кабинета министров Республики Узбекистан), а также средства Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан без учета трансфертов между ними, который с 2020 г. вводится в действие ежегодным Законом «О Государственном бюджете Республики Узбекистан» (до этого — ежегодным постановлением президента «О макроэкономических показателях и параметрах государственного бюджета»);

— в целях более полного учета и отражения бюджета сектора государственного управления и достижения соответствия международным стандартам с 2020 г. формируется общий фискальный баланс, включающий баланс консолидированного бюджета Республики Узбекистан и расходы на реализацию государственных программ за счет внешнего долга, покрываемого из государственного бюджета;

— установлена предельная величина суверенного долга (2019–2021 гг. — 50% к ВВП, 2022-2024 г. — 60% к ВВП).⁸⁵ Для достижения соответствия международным стандартам с 2020 г. расходы на погашение государственного долга (основной долг) не включаются в расходы государственного бюджета. Погашение основной суммы задолженности отражается в источниках финансирования дефицита бюджета;

— функционируют двухуровневая бюджетная и одноуровневая налоговая системы.⁸⁶

А также, в связи с последними реформами в сфере государственных финансов, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Узбекистана за 2023 год достиг 1,07 квадриллиона сумов по сравнению с уровнем 2022 года достиг 6%. МВФ прогнозирует рост ВВП в районе 5,5-6% до 2025 года.⁸⁷

Государственные финансы	(в процентах % от ВВП)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Темпы роста реального ВВП (изменение в процентах)	7.4	5.7	6.0	5.4	5.5
Номинальный ВВП (в трлн сум)	738	897	1,067	1,267	1,505

⁸⁵ Бюджет для граждан. Проект-2019. URL: <https://openbudget.uz/ru/publicbudget>; Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год» № ЗРУ-742 от 30.12.2021.

⁸⁶ Срождиддинова З. Х. Система государственных финансов: реформа управления, направления совершенствования в Республике Узбекистан // Финансовый журнал. 2023. Т. 15. № 3. С. 122–142. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2023-3-122-142>.

⁸⁷ <https://www.cer.uz/en/post/publication/uzbekistan-v-ekonomiceskoj-transformacii>

Доходы бюджета	консолидированного	27.7	32.0	30.1	30.5	30.6
Расходы бюджета	консолидированного	33.2	36.0	35.6	34.5	33.6
Сальдо бюджета	консолидированного	-5.5	-4.0	-5.5	-4.0	-3.0
Кредиты на проведение реформ		1.5	-0.1	1.0	0.7	0.6
Общее сальдо бюджета 2/		-6.0	-4.0	-5.5	-4.0	-3.0
Государственный долг		35.3	33.9	36.3	35.7	34.7

«Правительство Республики Узбекистан планирует сократить дефицит бюджета до 4 процентов от ВВП в 2024 году и до 3 процентов от ВВП в 2025 году»⁸⁸ Столь масштабная консолидация бюджета необходима для поддержания устойчивости государственных финансов и сдерживания инфляционного давления в ближайшей перспективе, но при этом нужно обеспечить защиту уязвимых слоев населения и повысить эффективность экономики в среднесрочном периоде. Планируется, что консолидация будет опираться на меры, благоприятствующие росту: например, сокращение неадресных энергетических субсидий при сохранении помощи уязвимым слоям населения, повышение адресности социальных расходов и расходов на систему социальной защиты, а также сокращение объемов директивного кредитования. Официальные органы должны быть готовы принять дополнительные меры для достижения целевых показателей дефицита бюджета, если материализуются риски, связанные с доходной и (или) расходной частью бюджета. Существующие возможности для расширения налоговой базы, дальнейшей модернизации налоговой системы, повышения эффективности расходов, укрепления основных бюджетных процессов, унификации процесса государственных инвестиций и более эффективного управления фискальными рисками будут поддерживать дальнейшие усилия официальных органов в налогово-бюджетной сфере. Непрерывное развитие кадрового потенциала в таких областях как налоговая политика, администрирование доходов и управление государственными финансами позволило официальным органам внедрить эффективную систему применения налога на добавленную стоимость и достигнуть значительного прогресса в разработке бюджетной стратегии и отчета о бюджетных рисках в целях совершенствования системы управления бюджетом, а также мониторинга и управлениями фискальными рисками. Необходимо продолжить работу по этим

⁸⁸ «Узбекистан: Заключительное заявление миссии по итогам Консультаций 2024 года в соответствии со Статьей IV» - МВФ - <https://www.imf.org/ru/News/Articles/2024/05/14/mcs-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission>

направлениям. Во избежание рисков, связанных с ГЧП, миссия рекомендует установить потолок гарантий для проектов ГЧП в соответствии с законом о государственном долге с учетом результатов продолжающейся инвентаризации.

Современные вызовы в мире и изменяющаяся экономическая среда предполагают необходимость совершенствования инструментов финансовой политики государства. Для достижения вышеуказанных целей необходимо активно участвовать в разработке и реализации политики, которая содействует развитию частного сектора, улучшению инфраструктуры, повышению производительности труда, поддержке инноваций и созданию благоприятной бизнес-среды.

Следует также уделять внимание развитию финансовой грамотности, регулированию денежного обращения и инвестиционной политике с целью поддержания макроэкономической стабильности и устойчивости финансовой системы.

В заключение, важно отметить, что совершенствование финансовой политики государства предполагает сбалансированный подход к управлению финансами, стимулированию экономического роста и обеспечению финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год», от 25.12.2023 г. № ЗРУ-886
2. Бюджет для граждан. Проект-2019-2024. https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_P_24_ru.pdf;
3. Срождиддинова З. Х. Система государственных финансов: реформа управления, направления совершенствования в Республике Узбекистан // Финансовый журнал. 2023. Т. 15. № 3. С. 122–142. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2023-3-122-142>.
4. [«Налоговая политика как составная часть финансовой политики»](#) Бижев М.А., Исмаилов Э.Р. сборник материалов II Международной научно-практической конференции. 2017. С. 93-99.
5. Komilovich, K. S., & Asliddin kizi, A. S.. (2023). Ways to Improve the Efficiency of State Asset Management. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 3(6), 52–56. Retrieved from
6. <https://www.cer.uz/en/post/publication/uzbekistan-v-ekonomiceskoj-transformacii>
7. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=904649>
8. <https://economy-lib.com/finansovaya-politika-gosudarstva-metodologiya-otsenki-i-povysheniya-rezultativnosti>